
**TALABA YOSHLARDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI
MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYA ORQALI AMALGA OSHIRISH**

I.R. Raximova

Samarqand davlat Arxitektura-qurilish Universiteti

“Xorijiy tillar” kafedrası o‘qituvchisi,

Mustaqil tadqiqotchi

rahimovsanjar59@gmail.ru

Annotatsiya: tarbiya nafaqat bilim, balki axloqiy va ma'naviy amaliyotlarni ham o'z ichiga oladi. Shu bois, Avloniy fikricha, tarbiya insonning ma'naviy va axloqiy jihatdan kamolotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Mafkuraviy qadriyatlarning takomillashish jarayonida ikki xil holat kuzatiladi. Birinchi holatda, axloqiy qadriyatlar talaba-yoshlar tomonidan tafakkur orqali izlanadi.

Kalit so'zlar: talaba, yoshlar, takomillashish, qadriyatlar, bilim, axloq, miyor, pedagog.

Abstract: education includes not only knowledge, but also moral and spiritual practices. Therefore, according to Avloni, education has a great impact on the spiritual and moral maturity of a person. In the process of improvement of ideological values, two different situations are observed. In the first case, moral values are sought by students through reflection.

Keywords: student, youth, improvement, values, knowledge, morals, miyor, pedagogue.

Абстрактный: образование включает в себя не только знания, но и нравственные и духовные практики. Поэтому, по мнению Авлони, образование оказывает большое влияние на духовно-нравственную зрелость человека. В процессе совершенствования идеологических ценностей наблюдаются две разные ситуации. В первом случае моральные ценности студенты ищут посредством размышления.

Ключевые слова: студент, молодежь, совершенствование, ценности, знания, нравственность, майор, педагог.

Abdulla Avloniy ma'naviy-axloqiy tarbiyani muhim masala sifatida ko'rgan. U ta'kidlaganidek, axloq tarbiyasi insonlarga yuqori sharaf va nufuz beruvchi asosiy tarbiya turidir. Avloniy tarbiya va dars o'rtasidagi farqni aniq belgilab bergan. Dars bilim olish jarayoni, tarbiya esa bu bilimlarni amaliy hayotda qo'llash bilan bog'liqdir. Demak, tarbiya nafaqat bilim, balki axloqiy va ma'naviy amaliyotlarni ham o'z ichiga oladi. Shu bois, Avloniy fikricha, tarbiya insonning ma'naviy va axloqiy jihatdan kamolotiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Sh.Qurbonov va E.Seitxalilov pedagogika fanining asosiy vazifalari haqida gapirganda, ma'naviy-axloqiy tarbiyani muhim masalalar qatoriga kiritadilar. Ular uzluksiz ta'lim tizimining davlat, jamiyat va shaxsning ijtimoiy-iqtisodiy hamda ma'naviy-axloqiy taraqqiyotida alohida ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydilar.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirishdan oldin reja tayyorlash muhimdir. Reja tuzishda tarbiyalanadigan ob'ektning holati va xususiyatlarini aniqlash lozim bo'ladi, buni amalga oshirishda pedagogik diagnostika yordam beradi.

Mafkuraviy qadriyatlarning takomillashish jarayonida ikki xil holat kuzatiladi. Birinchi holatda, axloqiy qadriyatlar talaba-yoshlar tomonidan tafakkur orqali izlanadi. Ular o'zlaridagi axloqiy me'yorlar va mezonlar asosida mos keladigan qadriyatlarni izlaydilar. Bu jarayon yoshlarning axloqiy izlanishida faollikni oshiradi. "Ideal — bu yuqori va oliyjanob niyat, insonni doimiy ravishda izlanishga undovchi maftunkor g'oya".

Ikkinchi holatda, yoshlar o'qilgan kitoblar, ko'rilgan filmlar yoki boshqa madaniy tadbirlardan olingan taassurotlar orqali axloqiy qadriyat va ideallarini takomillashtiradi. "Idealning rivojlanishida o'qish, xayol, intuitsiya va fantaziya muhim rol o'ynaydi".

Tarbiya jarayonini bir tomonlama va maqsadli ta'sir sifatida tasvirlash, tafakkur manipulyatsiyasiga yaqinlashtiradi. Bu yondashuv yoshlarni maqsadli

ravishda xohlagan yoʻnalishga yoʻnaltirishga olib kelishi mumkin. Diniy ekstremist guruhlar va boshqa manipulyatorlar ham ushbu usuldan foydalanib, odamlarning fikrini oʻz maqsadlariga moslashtirishga harakat qiladilar.

Manipulyatsiya jarayonida qoʻllaniladigan asosiy metodlar quyidagilardir:

Maʼnaviy va ruhiy taʼsir: Manipulyatsiya asosan jismoniy zoʻravonlikka emas, balki maʼnaviy va ruhiy taʼsirga asoslanadi. Bu taʼsir insonning ichki dunyosini shakllantirib, uning ongini va qarashlarini maʼlum yoʻnalishga qaratadi.

Sezdirilmas taʼsir: Manipulyatsiya jarayonida sezdirilmas taʼsir oʻtkazish maqsadga qaratilgan boʻladi. Bu taʼsir, odatda, noaniq va yashirin boʻlib, insonni bexabar qoldirishi mumkin.

Bu metodlar tarbiya jarayoniga qoʻllanganda jiddiy xavf tugʻdirishi mumkin. Tarbiya esa insonning jismoniy, maʼnaviy va axloqiy jihatlarini hisobga olgan holda, erkin fikrlashni rivojlantirishga qaratilishi lozim. Shuning uchun tarbiya va manipulyatsiya oʻrtasidagi farqni aniq anglash muhimdir.

Tarbiya: Maqsadi insonni ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarni oʻzlashtirishga, oʻrganish va rivojlantirishga qaratilgan. Tarbiya jarayonida erkin fikrlash, muloqot va tushunish asosiy ahamiyatga ega.

Manipulyatsiya: Maqsadi inson fikrini yashirin tarzda boshqarish va maʼlum yoʻnalishga yoʻnaltirishdir. Bu usul koʻpincha boshqaruvchi shaxsning manfaatlariga moslashtiriladi.

Yoshlarni tarbiyalash jarayonida, ayniqsa maʼnaviy va axloqiy tarbiyada, manipulyatsiya usullaridan qochish va erkin fikrlashni qoʻllab-quvvatlovchi metodlarni ishlatish zarur.

Mafkuraning nazariy asoslari Oʻzbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov tomonidan ishlab chiqilgan. Uning asarlari mafkura konsepsiyasining metodologik poydevorini belgilaydi va xalqimizning dunyoqarashi, mentaliteti hamda kelajagini shakllantirishda muhim rol oʻynaydi. Islom Karimov mafkuraning jamiyatdagi oʻrni haqida shunday deydi:

“Mafkura har bir jamiyatda zarur. Mafkura bo‘lmasa, odam, jamiyat, davlat o‘z yo‘lini yo‘qotadi. Odamlarning ming yillar davomida shakllangan dunyoqarashi va mentalitetiga asoslangan, shu bilan birga, xalqning kelajagini ko‘zlagan va uning dunyodagi o‘rnini aniq belgilovchi g‘oya – jamiyat mafkurasi hisoblanadi.”

Bu kontekstda mafkuraning mazmunini va ahamiyatini to‘g‘ri tushunish, shuningdek, uni noto‘g‘ri talqin qilishning oldini olish muhimdir. Islom Karimovning fikricha, mafkura nafaqat ijtimoiy va siyosiy omillarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan g‘oyalardan iborat, balki millatning kelajagi uchun muhim ma’naviy va axloqiy asoslarni o‘z ichiga oladi. U xalqning mentalitetini, tarixiy tajribasini va kelajakdagi maqsadlarini ifodalaydi, shuningdek, jamiyatni rivojlantirishda muhim ko‘prik vazifasini o‘taydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sulstonov A. “Mafkuraviy immunitet: nazariy va amaliy jihatlari” 2022-yil. 180 sahifa.
2. Semenov D “Mafkuraviy kurash va yoshlar: MDH nuqtai nazari”, ”Fan va ta’lim”, 2021-yil.180-b.
3. Sultanmurodov B “Zamonaviy yoshlarning mafkuraviy immunitetini oshirish usullari”, ”Yoshlar nashriyoti”, 2023-yil.200-b.
4. Smith J “Youth and Ideological Resilience in Europe”, ”European Journal of Education”, 2020-y.210-p.
5. Saidov O. “Mafkuraviy Immunitet va Yoshlar” O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim Vazirligi, 2022, bet 45.
6. Sayfiddinov A. Mahalliy va xalqaro tajribalar: ta’limdagi innovatsiyalar. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti,2021-y. 15-20.
7. Sayfiddinov A. Fuqarolik jamiyati va mahallalar. Qarshi: Qarshi Davlat Universiteti, 2023-y.12-17.

8. Sayfiddinov A. Yoshlar va zamonaviy kino. Qarshi: Qarshi Davlat Universiteti, 2023-y.15-17.